

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti
Tabiiy geografiya kafedrası

Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi

M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti (Rossiya)

L.Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti (Qozog'iston)

Ozarbayjon Fanlar akademiyasi Geografiya instituti (Ozarbayjon)

M.Qo'ziboyev nomidagi Shimoliy Qozog'iston universiteti (Qozog'iston)

O'zbekiston Geografiya jamiyati

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish
va iqlim o'zgarishi vazirligi

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

**«ZAMONAVIY GEOGRAFIK TADQIQOTLARDA INTEGRATSIYA:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR»**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

Toshkent, 2024-yil 11-12 – oktyabr

2-qism

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции на тему
«ИНТЕГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

Ташкент, 11-12 октября 2024 года

Част 2.

MATERIALS

the international scientific-practical conference

**«INTEGRATION IN MODERN GEOGRAPHICAL RESEARCH:
PROBLEMS AND SOLUTIONS»**

Tashkent, October 11-12, 2024

Part 2.

Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. II qism. Toshkent, 11-12-oktyabr, 2024-yil. – Toshkent, 2024. – 252 b.

DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-conf-01>

Tahrir hay'ati:

Sharipov Sh.M. – g.f.d. (DSc), dotsent (O‘zbekiston),
Xakimov K.A. – g.f.f.d., dotsent v.b. (O‘zbekiston),
Mirakmalov M.T. – g.f.d. (DSc), dotsent (O‘zbekiston),
Sisuyev V.V. – g.f.d., professor (Rossiya),
Pashkov S.V. – g.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Rudenko O.V. – g.f.n., dotsent (Rossiya),
Abdunazarov O‘.Q. – g.f.n., dotsent (O‘zbekiston),
Doskenova B.B. – b.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Imrani Z.T. – g.f.n., dotsent (Ozarbayjon),
Mamirova K.N. – p.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Ibragimova R.A. – g.f.n., dotsent (O‘zbekiston),
Tayjanova M.M. – g.f.n., dotsent (Qozog‘iston),
Avezov M.M. – g.f.f.d., dotsent v.b. (O‘zbekiston),
Sabitov T.Y. – g.f.f.d. (O‘zbekiston).

Maqolalarning umumiy tahriri g.f.f.d. (PhD), dotsent v.b. **M.M.Avezov** tomonidan amalga oshirilgan.

Mazkur to‘plamdan Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida 2024-yil 11-12-oktyabr kunlari «*Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar*» mavzuida tashkil etilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari joy olgan. Konferensiya Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti (O‘zMU) Tabiiy geografiya kafedrasidan O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Respublika ta’lim markazi, M.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti (Rossiya), M.Qo‘ziboyev nomidagi Shimoliy Qozog‘iston universiteti (Qozog‘iston), L.Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti (Qozog‘iston), Ozarbayjon Fanlar akademiyasi Geografiya instituti (Ozarbayjon) hamda O‘zbekiston geografiya jamiyati bilan hamkorlikda o‘tkazildi.

To‘plamdagi maqolalar tabiiy geografik tadqiqotlarda integratsiya jarayoni, iqtisodiy va ijtimoiy geografik tadqiqotlarda integratsiya, suv resurslarini tadqiq etishda fanlararo integratsiyaning ahamiyati, global iqlim o‘zgarishi sharoitida integratsiyalashuv jarayoni, geodezik, kartografik va geoinformatsion tadqiqotlarda integratsiya hamda geografiya ta’limida integratsiya (o‘qitishning ilg‘or texnologiyalari) masalalariga bag‘ishlangan.

To‘plam tabiiy geografiya, geoekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, toponimika va geografik terminshunoslik, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, gidrologiya, iqlimshunoslik, geodeziya, kartografiya, geografiya o‘qitish metodikasi sohalari mutaxassisleri, doktorantlari, magistrantlari, talabalari, shuningdek, zamonaviy geografiya muammolari bilan qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

**Maqolalarning mazmuni, unda keltirilgan ma’lumotlar, fakt va raqamlar uchun mualliflar javobgardirlar.*

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami O‘zMU ilmiy-texnik Kengashi majlisida muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan (2024-yil 27-sentyabr, 9-sonli bayonnom).

9. Болтаев Т.Х., Рахмонов Қ., Акбаров М.С. Геоахборот тизимининг илмий асослари. - Тошкент, 2015

10. Шокиров Ш., Мусаев И.М. Масофадан зондлаш. -Тошкент, 2015.

Egamberdiyev Asomberdi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Kartografiya kafedrasida professori, g.f.n.

Toshkent, O‘zbekiston e-mail: asomberdi@gmail.com

Kuvondikov Rustam Abdurasul o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Kartografiya kafedrasida o‘qituvchisi

Toshkent, O‘zbekiston e-mail: kuvondikovrustam764@gmail.com

**QISHLOQ XO‘JALIGI UCHUN MUHIM BO‘LGAN OROGIDROGRAFIK
XARITALARNI MAZMUNI VA ULARNI TUZISH USULLARI**

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo‘jaligi (dehqonchilik va chorvachilik) uchun muhim bo‘lgan relyef va gidrologik xaritalarni mazmuni va ularni tuzish usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: relyef, gidrografiya, xarita, topografik xarita, gipsometrik xarita, atlas.

Эгамбердиев Асомберди

Профессор кафедры “Картография” Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, к.г.н. Ташкент, Узбекистан, e-mail: asomberdi@gmail.com

Кувондиқов Рустам Абдурасул угли

Преподаватель кафедры “Картография” Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, kuvondikovrustam764@gmail.com

**СОДЕРЖАНИЕ И СПОСОБЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОРОГИДРОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ,
ВАЖНЫХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Аннотация: В статье освещается содержание и способы составления орогидрографических карт, важных для сельского хозяйства (земледелия и животноводства) и способы их создания.

Ключевые слова: рельеф, гидрография, карта, топографическая карта, гипсометрическая карта, атлас.

Egamberdiyev Asomberdi

Professor of Cartography Department, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan e-mail: asomberdi@gmail.com

Kuvondikov Rustam Abdurasul

Teacher of cartography department National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan e-mail: kuvondikovrustam764@gmail.com

**CONTENTS OF OROHYDROGRAPHIC MAPS IMPORTANT FOR
AGRICULTURE AND METHODS OF THEIR COMPILATION**

Abstract: The content of relief and hydrological maps important for agriculture (farming and animal husbandry) and methods of their creation are explained in the article.

Key words: relief, hydrography, map, topographic map, hypsometric map, atlas.

Qishloq xo‘jaligi uchun relyef, gidrografiya, tuproq, o‘simlik va iqlimni baholash xaritalari birinchi darajali ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi uchun muhim bo‘lgan relyef va gidrologik xaritalarini mazmuni va ularni tuzish usullari yoritilgan.

Relyef joyning tabiiy-geografik elementlari orasida eng muhim hisoblanadi. Joyning relyefiga qarab, shu yerdagi boshqa ob‘ektlarning joylanishini, harakterini va boshqa ko‘pgina xususiyatlarini aniqlash mumkin. Har bir joyning yer osti va yer usti suvlari rejimi, o‘simligi, tuprog‘i hamda iqlimi ko‘p jihatdan shu joyning relyefiga bog‘liq bo‘ladi.

Har qanday qurilish ishlarida (transport, gidrotexnika, sanoat va kommunal xo'jalik inshootlarida va h.k.) joy relyefini bilish kerak bo'ladi. Qishloq xo'jalik ishlarida xam relyefning roli kattadir. Umuman hududdan optimal foydalanishi uchun olib boriladigan har qanday ilmiy va amaliy ishlarda relyefni bilish zarurdir. Bu ishlarda topografik xaritalardan keng foydalaniladi. Shuning uchun ham topografik xaritalarda relyefni ilmiy asosda aniq va mukammal tasvirlash katta ahamiyatga ega.

Qishloq xo'jalik atlaslarida relyefni tasvirlash uchun odatda gipsometrik xaritalar beriladi, ularda quruqlik usti relyefi gorizontallar bilan tasvirlanadi. Malumki, gorizontalar deb bir xil balandlikka ega bo'lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqqa aytiladi. Gorizontalni izogips ham deyiladi. Quruqlik balandligi shkalasining pog'onalari va ularni ranglari tog'li hududlarda yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi ekinlarining balandlik shkalasi bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Gipsometrik xaritalarda gorizontallar va qatlamli rang berish bilan bir qatorda harakterli balandliklar, botiqlar, chuqurliklar, suv sathining balandliklari va h.k yozib qo'yiladi. Relyef haqida ancha to'liq tasavvur hosil qilish uchun ushbu xaritalarda yana shtrixovka yoki soya nurlar (otmivka) beriladi.

O'rta va yirik masshtabli gipsometrik kartalarda sug'orish va sug'orishda foydalaniladigan daryo va ko'llarnig to'yinish manbai bo'lgan qorli maydonlarni va muzliklarni ko'rsatish juda muhimdir.

1-rasm. Nuqtalar usulida ishlangan xaritalarda relief tasvirlangan xaritalardan namunalari: a) qatlamli bo'yash bilan gorizontalar; b) gorizontallarsiz qatlamli bo'yash; v) otmivka usuli bilan qatlamli bo'yash; r) gorizontallar

Mexanizatsiyalash va mashinalarni qo'llash uchun nishabliklarni yoki joyni parchalanganlik darajasini, yonbag'irlarni yo'nalishi va uning qiyaligini va boshqa morfometrik ma'lumotlarni ko'rsatish katta ahamiyatga ega. Relyefni parchalanganlik darajasi mexanizatsiyalash, sug'orish va sug'orishni tashkil etishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Relyefning parchalanganligi qishloq xo'jaligida u yoki bu mashinalardan foydalanishni belgilaydi. Masalan, tekis relyef traktorlar, kombaynlar va boshqa zamonaviy mashinalardan foydalanishga imkon beradi, ayni paytda tog'li rayonlarda hozirgi paytgacha primitiv qishloq xo'jaligi qurollari (asboblardan) foydalaniladi.

Qishloq xo'jalik atlaslarida beriladigan gipsometrik xaritalarda jarliklarni, karst hodisalarini, muzlik relyef shakllari qoldiqlarni (muz jari, muzlik yorliqlari, qazilma muzliklar va h.k.), harsanglarni, toshloqlarni tarqalish rayonlarini ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Relyefni ushbu elementlari gipsometrik fonda har xil belgilar va areallar bilan ko'rsatilishi mumkin.

Relyef xaritalariga qo'shimcha qilib to'rtlamchi davr yotqiziqlari xaritasini berish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda yer usti va yer osti suvlari juda katta rol o'ynaydi va shuning uchun ular qishloq xo'jaligi xaritalarida batafsil ko'rsatiladi. Daryo va ko'llar qishloq xo'jaligi yuklarini tashish uchun transport arteriyalari sifatida ishlatiladi. Qurg'oqchil rayonlarda, daryolar, ko'llar va yer osti suvlari sug'orish va sug'orishda foydalanish uchun foydalaniladi. Suv bosish natijasida daryoga tutash hududlarda hosil bo'ladigan daryo o'zanlari sabzavotchilik va sut-go'sht chorvachiligi uchun foydalaniladi.

Suv resurslari aholini suv bilan ta'minlashda, chorvachilikni ichimlik suvi bilan ta'minlashda kattab rol o'ynaydi, shuningdek, hayvonlarni va o'simlik organizimlarini yashashi uchun qulay muhit hisoblanadi.

Botqoqlashgan rayonlarda daryolar quritish uchun foydalaniladi. Aholiga xizmat ko'rsatish uchun daryo va ko'llarda gidroelektrostansiyalar quriladi.

Qishloq xo'jaligi atlaslarida maxsus gidrologik xaritalarni joylashtirish mumkin, ularda eng katta to'liqlik bilan daryolar va ko'llar, sug'orish va kema qatnovi mumkin bo'lgan kanallar, hovuzlar va suv omborlari, mineral buloqlar, gurunt (yer osti) suvlari, quduqlar botqoqliklar va boshqa gidrografiyaga oid ob'ektlar katta aniqlikda ko'rsatiladi. Bunaqangi xaritalarda fonli bo'yash bilan sug'orish, drenaj (quritish) va sug'orishga muhtoj rayonlarni ko'rsatish tavsiya etiladi.

Atlaslarda, shuningdek, havazalarning va suvayrig'ichlarning chegaralari ko'rsatilgan suv havzalarining maxsus xaritalari ham bo'lishi mumkin. Bunday xaritalarda fonli bo'yashi bilan yirik daryo tizimlari va dengizlarning havzalari ajraladi. Bunga o'xshash xaritalar qishloq xo'jaligi organ mutaxassislariga suv xo'jaligi bo'yicha ishlarini amalga oshirishga yordam beradi.

Maxsus gidrografik yoki gipsometrik xaritalarda daryo va ko'llar muzlashi va muzdan holi bo'lishi sanalarini, ularni transport uchun, sug'orishi va sug'orishda foydalanish, gidroelektrostansiyalar qurilishi va boshqalarda foydalanilishini ko'rsatish kerak.

Qishloq xo'jaligi atlaslarida va alohida xaritalarda yer osti va suvlarning turgan satxini va ularni minerallasuv darajasini batafsil ko'rsatish zarur, bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligi o'simliklarini joylashuv xususiyatlarini belgilaydi.

Yer osti suvlarining yer betiga yaqin turish sathi yerga chuqur kirib boradigan sistemaga ega ekinlarni yetishtirish uchun noqulay sharoitlarni yaratadi. Grunt suvlariga yaqin turgan bog'lar nobud bo'lishni boshlaydi. Yozgi jazirama vaqtida kuchli parlanish oqibatida yer yuzasiga suv va tuproqni sho'rlantiruvchi suv bilan birga tuzlar ko'tariladi. Suv va tuproqning sho'rlanishi madaniy o'simliklarni mollarning boqishni imkonsiz qiladi. Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqib qishloq xo'jalik xaritalarida chuchuk va sho'rlangan ko'llar alohida ko'rsatilishi kerak. Qurg'oqchil rayonlarning qishloq xo'jalik xaritalarida quduqlar, manbalar, kyarizlar (O'rta Osiyoda) va h.k. lar ko'rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Левицкий И.Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования.- М.: Недра, 1975, - 204с.
2. Никишов М.И. Составление и редактирование сельскохозяйственных карт и атласов. – Тр. ЦНИИГАИК, вып. 130.-М.: Геодезиз дат., 1959, -272 с.
3. Сухов В.И. и др. Сельскохозяйственное картографирование. М.: «Колос», 1970,-304с.
4. Эгамбердиев А. Атласное картографирование хлопководства(по материалам Республики Узбекистан) [Текст]: монография.- Т.: "Yosh avlod matbaa", - 2022.-164 с.

MUNDARIJA	
UCHINCHI SEKSIYA. SUV RESURLARINI TADQIQ ETISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AHAMIYATI ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ. ЗНАЧЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ THIRD SECTION. THE SIGNIFICANCE OF INTERPRODUCTIVE INTEGRATION IN WATER RESEARCH	
<i>Хикматов Ф.Х., Хайдаров С.А., Хикматов Б.Ф., Зияев Р.Р., Эрлапасов Н.Б.</i> ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕК БАССЕЙНА ЗЕРАВШАНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА.....	4
<i>G'aniyev Sh., Shirinboyev D., Nurliboyev H., Xaitova J.</i> DARYOLAR OQIMINING YILLARARO TEBRANISHI (Omonqo'tonsoy misolida)	8
<i>Suvonqulov S.</i> PISKOM HAVZASINING MORFOLOGIK KO'RSATKICHLARINI GAT DASTURLARI YORDAMIDA ANIQLASH.....	10
<i>Avdkerim A.</i> THE IMPORTANCE OF WATER RESOURCES AND THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH	15
<i>Низамов А., Расулов А., Матназаров А.</i> ЎЗБЕКИСТОННИНГ ДАРЁЛАРИ ВА ҚАДИМГИ ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАР ГУРУҲИНИНГ УЗВИЙ БИРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ	19
<i>Умаров А.</i> АМУДАРЁДА ИЛК ЎЛЧАНГАН СУВ САРФЛАРИ МАЪЛУМОТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	23
<i>Abdurayimova O</i> KATTAQO'RG'ON, OQDARYO VA QORATERA SUV OMBORLARINING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI	28
<i>Рахмонов К., Нурлибоев Х., Пулатова З.,</i> ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ТОҒ ДАРЁЛАРИ ҲАВЗАЛАРИДАН ТУПРОҚ-ГРУНТЛАР ЮБИЛИШИ ЖАДАЛЛИГИНИ МИҚДОРИЙ БАҲОЛАШ	33
<i>Низамов А.</i> ҚАДИМГИ ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАРНИНГ ИЧИМЛИК СУВ ТАЪМИНОТИДАГИ ЎРНИ.....	36
<i>Мусина А., Байташева Г., Баймурзина Ж., Тынышбек Д., Аяганова Н.</i> НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ АРАЛЬСКОГО МОРЯ.....	39
<i>Артыкова Ф., Довулов Н., Ишниязова Ф.</i> КРУПНЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА И ИХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	45
<i>Safarov F.</i> ICHIMLIK SUVINI AHOLIGA YETKAZISH SHAKLLANTIRISH VA YURITISH TAMOYILLARI.....	51
<i>Suyarqulov N.</i> QASHQADARYO VILOYATI TOG' VA TOG'OLDI SUV OMBORLARINING GIDROGRAFIK XUSUSIYATLARI.....	55
<i>Isaqov V., Akbarov S.</i> MARKAZIY FARG'ONA (YOZYOVON) VA QO'RG'ONTERA SUV OMBORLARINI QIYOSIY TAHLILI.....	60
<i>Кулматов Р.А., Ганноров Х.Л.</i> АМУДАРЁ ҲАВЗАСИ СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ МИҚДОР ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ (Ўзбекистон ҳудуди)	65
<i>Artikova F., Juraeva G.</i> ZARAFSHON SUVLARINING TOZALANUVCHANLIGI HAQIDA.....	69
<i>Сабитов Т.</i> ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ЗАПАСОВ ВОДЫ В ОЗЁРАХ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ.....	72
<i>Tuxtayeva X.</i> MARKAZIY QIZILQUMDA YER OSTI SUV MANBALARIDAN SUG'ORISH MAQSADLARIDA FOYDALANISH.....	75
TO'RTINCHI SEKSIYA. GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONI ЧЕТВЕРТАЯ СЕКЦИЯ. ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА FOURTH SECTION. INTEGRATION PROCESS GLOBAL CLIMATE CHANGE CONDITIONS	

<i>Эгамбердиев Х., Эгамбердиева Ю.</i> ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: ВЗГЛЯД НА УЗБЕКИСТАН.....	81
<i>Холматжанов Б., Бегматов С., Ахмуратова Б., Махмудов И., Сафаров Ф.</i> SPEI ИНДЕКСИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАНЛАНГАН ХУДУДЛАРИДА ҚУРҒОҚЧИЛИКНИ БАҲОЛАШ	83
<i>Мамажонов М.</i> АНДИЖОН ШАҲРИНИНГ ИҚЛИМИ.....	89
<i>Tauken Z.</i> THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE SURFACE WATERS OF THE SARYSU.....	90
<i>Eshmirzayev D., Xolbayev G., Egamberdiyev H., Mahmudov K.</i> IQLIM O'ZGARISHI DAVRIDA HAVO HARORATINING O'ZGARISHINI BAHOLASH (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)	99
<i>Очилов С.</i> ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ ЧЎЛ ХУДУДЛАРИ ГЕОЭКОЛОГИК ҲОЛАТИГА ТАЪСИР ОМИЛЛАРИ.....	104
<i>Mahmudov K., Egamberdiyev H., Xolbayev G., Eshmirzayev D.</i> IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA HAVO HARORATI REJIMINI BAHOLASH (Ulug'nor meteorologik stansiyasi misolida)	108
<i>Kengesova Z.</i> BERUNIY TUMANI IQLIM KO'RSATKICHLARINING KO'P YILLIK XUSUSIYATLARI.....	113
<i>Кенжина К., Жангожина Г., Жакупова К.</i> МИКРОКЛИМАТ УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ: ФОРМИРОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ	119
BESHINCHI SEKSIYA. GEODEZIK, KARTOGRAFIK VA GEOINFORMATSION TADQIQOTLARDA INTEGRATSIYA JARAYONI ПЯТАЯ СЕКЦИЯ. ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, КАРТОГРАФИЧЕСКИХ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ FIFTH SECTION. INTEGRATION PROCESS IN GEODETTIC, CARTOGRAPHIC AND GEOGRAPHIC INFORMATION RESEARCH	
<i>Трофимец Л., Паниди Е., Баркалов А., Туманов Н., Тарасов А.</i> КОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ, ГИС, ЦЕЗИЙ-137 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	125
<i>Bekunov K., Ochilov Sh.</i> RAQAMLI KARTOGRAFIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	129
<i>Щукина О., Рахманов Д.</i> ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ.....	133
<i>Бабажанов А., Абдуллаев О., Авазов А., Норқобилов И.</i> ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎРМОН ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ.....	136
<i>Egamberdiyev A., Kuvondikov R.</i> QISHLOQ XO'JALIGI UCHUN MUHIM BO'LGAN OROGIDROGRAFIK XARITALARNI MAZMUNI VA ULARNI TUZISH USULLARI.....	143
<i>Qalandarov U.</i> XORAZM VILOYATNING IJTIMOY-IQTISODIY JIXATLARINI TANLIL QILISH ASOSIDA SHOLICHILIK TURKUM KARTALARINI TUZISH.....	146
<i>Muratova F., Hakimov K.</i> NDVI KARTALARINI YARATISH VA ULARNING TANLILI... ..	150
<i>Юсупжонов О., Рўзиев А., Анваров Ш.</i> ШАҲАР ГЕОДЕЗИК ТАРМОҚЛАРИНИ ҚАЙТА ҚУРИШДА ГЛОБАЛ СУНБЎЙ ЙЎЛДОШ КУЗАТИШЛАРИНИ РЕЖАЛАШ (Тошкент шаҳри мисолида)	156
<i>Ranaev S., Rakhmanov D., Anvarov Sh.</i> MONITORING URBAN GROWTH DYNAMICS USING REMOTE SENSING AND GIS TECHNIQUES (a case study of Tashkent city, Uzbekistan)	162
<i>Temirov Z., Abdumannobova X.</i> ZAMONAVIY DASTURLAR VA GEOAXBOROT TIZIMIDAN FOYDALANISH.....	166
<i>Рўзиқулова О.</i> БАҲОЛАШ ХАРИТАЛАРИНИ ТУЗИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ.....	169
<i>Кадирова И., Щукина О.</i> РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОТОТРИАНГУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ АЭРОФОТОСЪЕМОК И ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....	173

<i>Gulov Sh., Quyliyeva M., Safarov E.</i> YUQORI ANIQLIKDA BURCHAK O'LCHASH.....	176
<i>Atabayev S., Tursunov B.</i> GAT VA VEB TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA 3D SHAHARSOZLIK KARTALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH MASALALARINI TADQIQ ETISH (Toshkent shahri misolida)	179
<i>Ibragimov J., Abdujabborova M.</i> ZAMONAVIY GAT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIGI YERLARINING ELEKTRON XARITALARINI YANGILASH MASALALARI.....	184
<i>Миржасалов Н., Исломов Ў., Юсупов Б.</i> АВТОМОБИЛ ВА ТЕМИР ЙЎЛ УЧУН ЕР АЖРАТИШДА ЗАМОНАВИЙ ИНЖЕНЕРЛИК MASALALARI (Ўзбекистон мисолида)	187
OLTINCHI SEKSIYA. GEOGRAFIYA TA'LIMIDA INTEGRATSIYA: O'QITISHNING ILG'OR TEKNOLOGIYALARI ШЕСТАЯ СЕКЦИЯ. ИНТЕГРАЦИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ SIXTH SECTION. GEOGRAPHIC EDUCATION INTEGRATION: ADVANCED LEARNING TECHNOLOGIES	
<i>Ноjiyeva M.</i> TABIIY FANLARNI O'QITISHDA 5E MODELING ANAMIYATI.....	187
<i>Гордиянова Г., Лысакова Т.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.....	191
<i>Köksal E., Sadykova D.</i> DO ATTITUDES TOWARD GROUNDWATER POLLUTION DIFFER WITH GENDER, DEPARTMEN, CLASS, AND BRANCH?.....	195
<i>Мамирова К.</i> ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ.....	199
<i>Sultanova N., Rahimova G., Najmiddinov Sh.</i> "UMUMIY YER BILIM" DAN MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	203
<i>Avezov M., Sobitov A.</i> TABIIY GEOGRAFIYA DARSLARIDA "GEOGRAFIK KASHFIYOTLAR VA HOZIRGI ZAMON GEOGRAFIYASI" MAVZUSINI O'QITISHDA O'QUV TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI.....	207
<i>Olimova A.</i> TARIX VA GEOGRAFIYA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA ANALITIK KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURATI.....	211
<i>Бауманов Е.</i> ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ГЕОГРАФИИ.....	215
<i>Abdullayev M.</i> DUNYO MAKTAB TA'LIMIDA GEOGRAFIYA FANINI O'QITISHNING UMUMIY XUSUSIYATLARI VA MUAMMOLARI.....	219
<i>Avezov M., G'ulomova X.</i> TABIIY GEOGRAFIYADAN PISA STANDARTLARIDAGI O'QUV TOPSHIRIQLARINI ISHLAB CHIQUV VA UNI TA'LIM JARAYONIGA JORIY ETISH.....	222
<i>Haydarova S.</i> GEOGRAFIYA FANI O'QITUVCHISINING VAZIFALARI.....	226
<i>Sangirova M.</i> BO'LAJAK GEOGRAFIYA FANI O'QITUVCHILARINING DIDAKTIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI.....	228
<i>Абдурахимов С.</i> ТАБИИЙ ОБЪЕКТЛАРГА ЭКСКУРСИЯ УЮШТИРИШ (Қоранкулсой мисолида)	231
<i>Baxtiyorova G., Mirakmalov M.</i> GEOGRAGIK OBYEKTЛАRNI NOMLASH VA QAYTA NOMLASH MASALALARI (G'ALLAOROL TUMANI MISOLIDA)	240
<i>Abdumalikova M.</i> YORQO'RG'ON QISHLOG'INING KELIB CHIQUVISHI VA UNGA GEOGRAFIK TAVSIF	244
<i>Текенова А.</i> ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ГИДРОПОНИКИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ.....	246

